

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

“QON” LEKSEMALI FRAZEMALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Botirova Rayxona Abdurofiq qizi

tayanch doktorant, rayxonabotirova39@gmail.com

Samarqand davlat universiteti, Filologiya fakulteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179279>

Annotatsiya. Maqolada “qon” komponentli frazemalarning semantik xususiyatlari tahlil qilingan. “Qon” so‘zi bilan shakllangan iboralarning qanday ramziylikni ifodalashi, qaysi mavzuviy guruhlariga mansubligi o‘rganilgan. Ushbu turdagi frazeologizmlar nasl-nasab, qon-qarindoshlik, g‘azab, jahl, qasos, qo‘rquv, hayajonlanish, azoblanish, alam, ruhlanish kabi mavzu guruhlarida bo‘lishi misollar yordamida aniqlangan. Shuningdek, “qon” leksemasi asosida shakllangan iboralarning bir-biri bilan qanday semantik munosabatda bo‘lishi ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. “qon” leksemali frazemalar, ramziylik, mavzuviy guruhlar, nasl-nasab, semantik munosabat.

Kirish. “Qon” so‘zi “organizmning yurak va qon tomirlaridan iborat yopiq sistema ichida to‘xtovsiz harakatlanib turuvchi suyuq to‘qimasi(a‘zo va hujayralarni oziqlantiradigan, modda almashinishini ta‘minlaydigan qizil suyuqlik)” [2:203] degan ma‘noni anglatadi. Ushbu so‘z bilan shakllangan frazemalar nafaqat kishilarning turli ruhiy holat va hissiyotlarini tasvirlaydi, balki xalqimizning o‘ziga xos madaniyati va dunyoqarashini ham aks ettirib turadi. “Qon” so‘zi bilan tilimizda fel, ot, sifat iboralar shakllangan. Ularning orasida fel iboralar ko‘proq uchraydi va asosan ikki komponentli bo‘ladi.

Asosiy qism. “Qon” leksemali iboralar semantikasi turli mavzuviy guruhlarini tashkil qiladi. “Qon” so‘zi ramziylikni, kishilarning nasl-nasabi, xarakter-xususiyatlari va axloqiy qadriyatlarini ifodalaydi. Xalqimiz orasida “Qon-yorug‘lik” degan hikmatning yurishi ham bejiz emas. Masalan, Vatan, tuproq, yer so‘zlari qurshovida keluvchi “kindik qoni to‘kilgan” iborasi ot+ot+fel modelida shakllangan bo‘lib, bu frazema muqaddas, aziz, mukarram kabi ifoda semalariga ega va o‘zida vatanni e‘zozlash kabi yuksak qadriyatlarni mujassam qilgan: Shuncha yil sabr qildik, bundan keyin ham sabrli bo‘lamiz, inshoalloh. Ammo bolalarimizni vatangado qilma. Shu yerga kindik qonlari to‘kildi, endi bu aziz yerlarga begona qilma», deb qo‘shimcha qildi.[6: 49]

Ot+fel komponentli “qon(i) tortmoq” iborasi kishining ota-bobolari, ajdodlari va qarindoshlariga o‘xshashligini ifodalaydi: Bu odamni hayot sillasini quritgan. Agar odamning asli toza bo‘lsa, qon tortib, yana tozalikka qaytadi. [4:227] Ushbu gapda frazema kishi o‘z asli, ya‘ni ajdodlaridan meros fe‘l-atvorini o‘zida

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

olib yurishini tasvirlab kelgan. “Qon(i) tortmoq” frazemasining “qonidan o‘tmoq” sinonimi ham uchraydi: - Sadir xotin zotiga o‘ch edi, bobosining qonidan o‘tgan ekan-da? [9: 325] Shuningdek, “qon(i) bir” va “qon(i) oqadi” iboralari ham nasl-nasabni ko‘rsatish uchun ishlatiladi:... Biz gunohkormiz... Lekin... atayin bo‘lmagan. Tasodif... to‘g‘ri, jiyan deyishga haqqim yo‘q, lekin... *qonimiz bir...*

— Bekor aytibsan! Yigitning tomirida otaning *qoni oqadi*, tog‘aning emas! [6: 244] “Qon tortmoq” iborasining ikki xil ma‘noga ega ekanligini quyidagi kontekstga qarab bilib olishimiz ham mumkin:

— O‘ylab ko‘ray... Shu turishimizda hozir ohanraboning ikki qutbiga o‘xshab qolibmiz. Sizni *qon* ota yurtga *tortyapti*, men esam ota yurtni tashlab chiqib ketishim kerak.[6:117] Bu gapdagi ibora ma‘nosida instinktivlik, yaqinlik kabi tushunchalar mavjud, kishining ota-yurtiga bo‘lgan mehri uni qaytishga chorlayotgani tasvirlangan.

“Qoni toza” frazemasi kishining irsiyati har xil qusurlardan holi ekanligini bildirib keladi: Sen bu yerda tug‘ilganing bilan... *qoning toza...* jinoyatchilarning bolasi emassan.[4:180] Naslda biror xarakter-xususiyatni bor yoki yo‘qligini bildirishda “qon(i)da bor” va “qon(i)da yo‘q” iboralari ishlatiladi: Uning *qonida* o‘tgan ishlardan pushaymon qilib o‘tirish degan narsa *yo‘q* edi, bilaks qasos degani istagancha topilardi.[8:207] Mehribonlik Qamariddinning qonida bor. Ammo u hayotdan zada bo‘lib o‘sgan. [3:97] “Qon bilan kirib, jon bilan chiqmoq” frazemasi nasliy xususiyatlarning kishining umri oxirigacha yo‘qolmasligini ifodalaydi: Ta‘bir joiz bo‘lsa, Vatan sog‘inchi Guluzor begimga ota meros, qon bilan kirgan, jon bilan chiquvchi fazilatdir.[8:8]

Ayrim “qon” leksemali frazemalar zo‘ravonlik, shafqatsizlik ma‘noviy guruhlarida bo‘ladi, bunda “qon” so‘zi insonning joni va hayotini obrazli ifodalaydi. Malasan, “qon to‘kmoq” iborasi ot+fel modelida bo‘lib, urush, janjalda yarador qilmoq, qurbon qilmoq ma‘nosini anglatadi: O‘sha uyda to‘pponcha og‘zini unga qaratishni istamadi. Bu haromxonada *qon to‘kishini*, jon berishini xohlamadi. [6:375] “Qon to‘kmoq” frazemasining “qonga botirmoq” sinonimi ham mavjud: Ijroqo‘mingizda ularning vakillaridan bo‘lmasa ham ta‘siri bordir. Axir Qo‘qon muxtoriyatini shu dashnoqlar *qonga botirib* berishdi-ku?[12:5] “Bir qoshiq qonidan kechmoq” iborasi yuqoridagi ikki frazemaning antonimi bo‘lib gunohini kechirib, o‘limdan qoldirmoq, afv etmoq ma‘nosini anglatadi:

— Yana nima darding bor? — dedi.

— Begim, *bir qoshiq qonimdan keching*, sizga noto‘g‘ri informatsiya berishibdi.[5:128]

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Tilimizda “qon” so‘zi bilan shakllangan iboralarning “xun” leksemali variantlari uchraydi, ular qasos olishni ma’nosiga ega: Mingdan ming rozimiz, ana o‘g‘illarimizni o‘z qo‘lingiz bilan o‘ldiring, *xun oling*, xumordan chiqing”, deganlarida ham malomatdan qutula olmas edilar-ku?[8:274] Tohir Malikning “Voy, onajonim” hikoyasida bu iboraning “qon qo‘msamoq” sinonimini qo‘llaganini ko‘rishimiz mumkin: – Endi uylantirsam bo‘ladi. Rufatning *qonini qo‘msayverib*, tinkam quridi, – dedilar.

– Meni istasangiz uylantiring, istasangiz tiriklayin ko‘mib tashlang, ammo Rufatga tega ko‘rmang. U bilan o‘zim hisob-kitob qilaman, – dedim buvamga.[12:225]

“Qon” leksemali sifat iboralar kishilarning turli xarakter-xususiyatlarini ifodalab keladi. “Og‘zi qon” frazemasi shavqatsiz, zo‘ravonlikka moyil kishilarni tasvirlaydi: Sen odamlar ko‘ziga bo‘ri bo‘lib ko‘rinasan. Yesang ham, yemasang ham baribir og‘zing qon.[5:121]

G‘azablanganlikni ifodalovchi frazemalar ko‘pchilikni tashkil qiladi: Zelixonning aql xususidagi gapi haydovchiga malol keldi, *qoni bir qaynadi-yu*, ammo «harholda bu o‘z qondoshim», deb darrov o‘zini bosdi.[6:209] O‘shandagi holimni tasavvur qilib ko‘ring: *ko‘zimga qon to‘ldi*. Es-hushimni yo‘qotdim. «Ko‘zimdan yo‘qol!» deb baqirdim.[7:295] Sermulohaza, bosiq tabiatli bo‘lgan bu yigit o‘rtada bir qing‘ir o‘yin boshlanganini fahmlab, ko‘pam talashib-tortishmadi. *Qoni ko‘pirgan*, olishmoq ishtiyoqidagi ukasini ham og‘ir bo‘lmoqqa undab turdi. [8:127] - Boshi buzuqlar avjga chiqib, bu tomonga bostirib kelishayotganda oshnam bu Jo‘lon birodarimiz bilan birgalikda ularni to‘xtatmoqchi bo‘libdi. Vahshiy *ko‘ziga qon quyilsa*, odam taniydimi? – deb hikoyasiga yakun yasadi.[9:415] Yuqoridagi ko‘ziga qon quyilsa va ko‘zimga qon to‘ldi frazemalari variantdosh, to‘rtta frazema esa bir-biridan graduonimik qatorda ma’noni qanchalik kuchli ifodalayotgani bilan farq qiladi. Bu qatorni quyidagicha ko‘rsatish mumkin: qoni qaynadi-qoni ko‘pirdi-ko‘zimga qon to‘ldi-ko‘ziga qon quyildi.

Nafrat, alamdand azoblanishni ifodalovchi “qon” leksemali iboralar ham ancha: “qon yutmoq”, “qon qusmoq”, “qon qaro qaqshamoq”, “qon qilmoq” kabilar. Tohir Malikning “Shaytanat” va “Odamiylik mulki” asarida azoblanish “yurak qoni to‘kilmoq” va “qon-qon yig‘lamoq” iboralari orqali ifodalanadi: Otasi va singlisining dardi quruq gap emas, balki qon to‘kilishiga sabab bo‘luvchi harakat bilan yakunlanishini u bilardi. Kimning *yurak qoni to‘kiladi?* Kimning ko‘zlaridan qon yoshlari oqadi?; Malomatdan ezilgan shahzoda parishon holda do‘stlari davrasidan chiqib ketib, *qon-qon yig‘labdi*.

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

“Yuzidan qon qochmoq” frazemasi qattiq hayajonlanishni yoki kishining sog‘lig‘i bilan bog‘liq holatni ifodalaydi. Iboraning qaysi ma‘noda ishlatilganini kontekstga qarab aniqlanadi: Eri kasal, qizining yuzlaridan qon qochgan, ko‘zlariga xastalik buluti ko‘lanka solgan.[7:37] Hamshira kirdi-yu, Soliyevning betlaridan qon qochganini ko‘riboq, “Nima bo‘ldi?” deb so‘rab o‘tirmay, ignani shoshilganicha tomirdan sug‘urib oldi.[8:387] Yuqoridagi misollarda bu frazema holsizlanmoq, kuchsizlanmoq ma‘nolarida kelgan. “Devona” qissasida “qon qochmoq” iborasining “qon yugurmoq” antonimi ham qo‘llangan: Asqaralining cho‘tirligiga shama qilib aytilgan bu qochiriqdan hamma miriqib kuldi. Is‘hoq ota ham *rangiga biroz qon yugurganday* bo‘lib, jilmaydi.

Ushbu xil iboralar kishilar o‘rtasidagi aloqa-munosabatlarni ham ifodalab keladi: Uy-joylarimiz musodara bo‘lib ketgan. Karindosh-urug‘lar tanimaydi. Tanigani bordi-keldi qilgani qo‘rqadi. Endi *qonim qo‘shilmasligini* sezdim.[6:295] “Qoni qo‘shilmoq” iborasi el bo‘lmoq, elakishib, qo‘shilib ketmoq ma‘nosini bildiradi.

Xulosa. Shunday qilib, “qon” leksemali frazemalar tilning frazeologik sathida alohida o‘rniga egaligi aniq misollar yordamida ayon bo‘ldi. Ushbu frazemalarning semantik maydoni keng hamda turli tushunchalarni ifodalashini ko‘rib o‘tdik. Bunday iboralarni tahlil qilish xalqning madaniy hayotini va dunyoqarashini tasavvur qilishga, shuningdek tilshunoslikda frazemalarning lingvistik va madaniy hayotdagi ahamiyatini ham tushunishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. Sh.Rahmatullayev va boshqalar. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 bet.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 6 jildli. A.Madvaliyev va D.Xudoyberganova tahriri ostida. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023
3. Tohir Malik. Alvido...bolalik. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2019.-184 b.
4. Тоҳир Малик. “Самум”. “Тоҳир Малик номидаги нашриёт уйи”, Тошкент 2020, 336-бет
5. Тоҳир Малик. “Шайтанат”. 1-китоб. –Тошкент: Шарқ, 2013. – 384 б
6. Тоҳир Малик. “Шайтанат”. 2-китоб. –Тошкент: Шарқ, 2013. – 384 б
7. Тоҳир Малик. “Шайтанат”. 3-китоб. –Тошкент: Шарқ, 2013. – 384 б
8. Тоҳир Малик. “Шайтанат”. 4-китоб. –Тошкент: Шарқ, 2013. – 496 б
9. Тоҳир Малик. “Шайтанат”. 5-китоб. –Тошкент: Шарқ, 2013. – 640 б
10. Тоҳир Малик. Савоҳил. www.ziyouz.com.
11. Тоҳир Малик. Одамийлик мулки. www.ziyouz.com
12. Тоҳир Малик. Вой, онажоним... Ҳикоялар. -Т.: Янги аср авлоди, 2015.-232б